

CARACTÉRISTIQUES FILLER

STS 0329

Client : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Provenance : Carrière de
Massongex
Prélèvement, Date : 09.12.2019
par : LR/ff+vo
Date d'entrée : 09.12.2019
Date de l'essai : 09.04.2020
par : LR/ls

Sorte :

Analyse granulométrique - SN EN 933-1

Tamis # [mm]	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4
Passant [%]	68.2	90.4	98.5	99.6	100	100	100
Fuseau	Min	70	85			100	
	Max	100	100				

Teneur en eau	%
---------------	---

Masse volumique du filler - SN 670 903-8b EN 1097-7

Méthode au picnomètre

Masse volumique réelle	2.645 Mg/m ³
------------------------	-------------------------

Détermination de la porosité du filler sec compacté - EN 1097-4

Porosité intergranulaire	34 %-vol.
Classe	V 28/45

Détermination de l'effet rigidifiant du filler - EN 13179-1 SN 670 906-1

Δ TBA	17 °C
Classe	Δ TBA 8/25

LABOROUTE SA
DOMIDIER FR

Date / Signature : 09.04.2020

F.Benoit Adj. Directeur

DÉTERMINATION DE L'EFFET RIGIDIFIANT DU FILLER

Selon EN 13179-1 SN 670 906-1

Client : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Sorte :

Provenance : Carrière de Massongex
Prélèvement par : LR/ff+vo
Date de prélèvement : 09.12.2019
Date d'entrée : 09.12.2019
Date du contrôle : 09.04.2020
N° de laboratoire : G-20/029
Opérateur : LR/Is

Essai de détermination de la température Bille et Anneau réalisé selon EN 1427 - SN 670 500-8

Point de ramollissement " BILLE ET ANNEAU " du bitume pur 70/100 :

Anneau N°	1	2
Temp. de ramollissement °C	48.3	48.7
Point de ramollissement °C	48.6 °C	

Point de ramollissement " BILLE ET ANNEAU " du mélange filler/bitume :

Anneau N°	1	2
Temp. de ramollissement °C	65.4	65.9
Point de ramollissement °C	65.6 °C	

Δ TBA	17 °C
--------------	-------

Δ TBA 8/25	Conforme
-------------------	----------

Catégorie selon EN 13043:2002 / AC: 2004 - SN 670 103b

REMARQUES :

Domdidier, le 09.04.2020

LABOROUTE SA
DOMDIDIER FR

F.Benoit Adj. Directeur

Détermination de la porosité du filler sec compacté

EN 1097-4

STS 0329

Client : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Sorte :

Provenance : Carrière de Massongex
Prélèvement par : LR/ff+vo
Date de prélèvement : 09.12.19
Date d'entrée : 09.12.19
Date du contrôle : 09.04.20
N° de laboratoire : G-20/029
Opérateur : LR/lis
Température : 21 °C

Essai	Masse du filler [g]	Masse volumique [Mg/m ³]	Hauteur du filler compressé [mm]	Porosité intergranulaire [%-Volume]	
				Par essai	Moyenne
1	531.7	2.645	11.3	34.5	34
2	531.8		11.4	33.8	
3	531.7		11.4	34.7	

EXIGENCES NORME :

EN 13043: 2002/AC:2004; SN 670 103b Art 21

Classe
V_{28/45}
Conforme

Domdidier le : 09.04.2020

Signature :

F.Benoit Adj. Directeur